

Shakarova Nilufar Zuvaydullayevna

Samarqand davlat universitetining

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5854269>

**MAKTABGACHA YOSHDAGI KATTA GURUH BOLALARINI
IJTIMOIYLASHTIRISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Annotatsiya: *Maqolada maktabgacha yoshdagi katta guruh bolalarini ijtimoiylashtirishda, har tomonlama rivojlanishida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning o'рни va o'ziga xosliklari haqida fikrlar bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *ijtimoiylashuv, pedagogik texnologiya, muammoli ta'lim texnologiyasi, shaxsga yo'naltirigan texnologiya, ijtimoiy-o'yin texnologiyasi.*

**АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ СТАРШИХ ГРУППЫ
ДОШКОЛЬНИКОВ.**

Аннотация: *В статье рассматриваются роль и специфика использования новых педагогических технологий в социализации и всестороннем развитии старших группы дошкольников.*

Ключевые слова: *социализация, педагогические технологии, технология проблемного обучения, личности ориентированные технологии, социоигровые технологии.*

**THE RELEVANCE OF THE USE OF NEW PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE
SOCIALIZATION OF THE OLDER GROUP OF PRESCHOOLERS.**

Annotation: *The article examines the role and specificity of the use of new pedagogical technologies in the socialization and all-round development of a large group of preschoolers.*

Key words: *socialization, pedagogical technologies, problem learning technology, personality-oriented technologies, socio-game technologies.*

Hozirgi kunda mamalakatimizda maktabgacha ta'limga qo'yiladigan zamonaviy talablar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirish, uning samaradorligini yanada yaxshilash maqsadida yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish zaruriyatini keltirib chiqarmoqda.

Biz bilamizki, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning ijtimoiylashuviga alohida ahamiyat beriladi. Ijtimoiylashuv jarayoni erta bolalikdan boshlanadi va insonning butun hayoti davomida sodir bo'ladi. Bolaning ijtimoiylashuvida rol o'ynaydigan kichik ijtimoiy jamiyat mavjud. Bu jamiyatning asosiy instituti- oiladir. Chunki oila bola hayotining birinchi yillarida uning hissiy dunyosini va dastlabki axloqiy asoslarni shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega maskandir.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida esa bola ijtimoiy rivojlanishining ilk poydevori qo'yiladi. Bolaning ijtimoiylashuvi- ya'ni, uning shaxs sifatida shakllanish jarayoni, kattalar ijtimoiy dunyosiga kirishi, insonga xos xususiyat va fazilatlarni egallashi, jamiyat talablarini bosqichma-bosqich o'zlashtirishi, kattalar va tengdoshlar bilan munosabatlarni tartibga soluvchi ong va xulq-atvorning ijtimoiy ahamiyatga ega xususiyatlarini shakllantirish jarayoni aynan maktabgacha talim tashkilotlarida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablarining 2-sohasi "Ijtimoiy-hissiy rivojlanish" deb nomlanib, u quyidagi kichik sohalarga bo'linadi:

- "Men" konsepsiyasi;
- hissiyotlar va ularni boshqarish;
- ijtimoiylashuv, kattalar va tengdoshlar bilan muloqot. [1]

A. V. Mudrik maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarning ijtimoiylashuv bosqichida hal qilinadigan vazifalarning uchta guruhini aniqlaydi: tabiiy-madaniy, ijtimoiy-madaniy, ijtimoiy-psixologik.

1. Tabiiy va madaniy vazifalar jismoniy va jinsiy rivojlanishning ma'lum darajasiga erishish bilan bog'liq. Maktabgacha tarbiyalanuchi odob-axloq qoidalarini, muloqot shakllarini o'rganadi, o'zining jinsi haqida tasavvurga ega bo'ladi, his-tuyg'ularini namoyon qiladi, shaxsning ijtimoiy va axloqiy fazilatlari shakllanadi.

2. Ijtimoiy-madaniy vazifalar maktabgacha yoshdagi bolaning jamiyatga kirishining kognitiv, axloqiy, qadriyat-semantik jihatlarini belgilaydi. Tarbiyachilar bolalarning faoliyati va xatti-harakatlarini nazorat qilish va baholash, xayrixohlikni tarbiyalash, boshqa bolalar va kattalarga e'tiborli bo'lish ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor berishadi.

3. Ijtimoiy-psixologik vazifalar bolaning shaxsiy ongini shakllantirish bilan bog'liq. Maktabgacha yosh bosqichini o'z-o'zini anglash o'zini o'zi bilishning ma'lum bir me'yoriga va o'zini o'zi qadrlash darajasiga erishish davri sifatida qarash mumkin. O'z-o'zini hurmat qilish o'zini boshqa odamlar bilan solishtirish qobiliyatiga asoslanadi. Xulq-atvor namunalari va normalarini o'zlashtirish, to'g'ri hayotiy munosabatlarni izlash maktabgacha yoshdagi bolada tengdoshlari, o'qituvchilari va ota-onalari bilan o'zaro munosabatlarda sodir bo'ladi. Kattalar bolalarning kelajagini ochib beradilar, bolalarning o'z tajribasiga ega bo'lishlariga yordam berish uchun vositachi, bolalar faoliyatiga sherik bo'lishadi.

Maktabgacha yoshdagi katta guruh bolalari bilan ishlashda ularning ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishiga alohida ahamiyat beriladi. 5-6 yoshli katta guruh tarbiyalanuvchilari kichik guruhdan farqli ravishda maktabgacha ta'lim tashkilotiga to'laqonli moslashib ulgurgan bo'lishadi, endi ular o'z tengdoshlari va maktabgacha ta'lim tashkilotining pedagog xodimlari bilan bo'ladigan munosabatlarini ma'lum tartib-qoidalarga rioya qilgan holda tashkil qilishni o'rganishadi. Bunda tarbiyachining izlanuvchanligi, bolaning ijtimoiylashuvi uchun yangi metod va usullardan foydalana olishi, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan xabardor bo'lishi va ularni ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llay bilishi bugungi shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonning asosiy talablaridan biridir.

Har qanday pedagogik texnologiya quyidagi mezonlarga ega bo'lishi kerak:

- kontseptuallik;
- izchillik;
- nazorat qilish
- samaradorlik;
- qayta ishlab chiqish. [2]

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni ijtimoiylashtirishda quyidagi zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan samarali foydalanish mumkin:

- shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar;
- loyihalash texnologiyasi;
- ijtimoiy-o'yin texnologiyasi;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyasi falsafa, psixologiya va pedagogika fanlari asosida ishlab chiqilgan. Shaxsga yo'naltirilgan texnologiyalar ta'limning butun tizimi markaziga bola shaxsini qo'yadi, oilada va maktabgacha ta'lim tashkilotida uning rivojlanishi va ijodiy qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun qulay, xavfsiz muhit yaratishni nazarda tutadi. Bu texnologiyadan bolalar ijtimoiylashuvida, boshqalar bilan munosabat o'rnatishda, o'z hissiyotlarini ifodalay olishida, madaniy muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish va ulardan foydalanish ko'nikmasini shakllantirishda, bolaning o'z fikrini mustaqil ifodalay olishi hamda erkin tanlovni amalga oshirishda foydalanish mumkin. An'anaviy didaktik ta'limda tushuntirish faoliyati yetakchilik qilsa, shaxsga yo'naltirilgan texnologiyada tushunish va o'zaro munosabatga kirishish orqali o'rganish yetakchilik qiladi. Texnologiyani o'yinlar, sport tadbirlari, mashqlar, kuzatishlar, treninglar sifatida tashkil etish mumkin.

Zamonaviy innovatsion o'qitish usullaridan biri bu *loyiha faoliyati* - bu texnologiya bolalarni nafaqat mustaqil fikrlash, ma'lumotni ijodiy izlashga, muammolarni topishga va hal qilishga o'rgatadi, balki bolalarni qiziqtirishga, mashg'ulot materiallarini oson o'zlashtirishga imkon beradi.

Agar biz loyiha usulining paydo bo'lish tarixiga chuqurroq kirsak, u jahon pedagogikasida tubdan yangilik emas, ammo bugungi kunda u XXI asrning tez

o'zgaruvchan sharoitiga moslashish qobiliyatini ta'minlaydigan pedagogik texnologiya sifatida qaraladi.

Loyiha usulining mohiyati ma'lum bir bilimga ega bo'lishni o'z ichiga olgan ma'lum muammolarga bolalarning qiziqishini rag'batlantirish va bir yoki bir nechta muammolarni hal qilishni o'z ichiga olgan loyiha faoliyati orqali bilimlarni amaliy qo'llashni ko'rsatishdir. Maktabgacha ta'lim tizimidagi loyiha faoliyatining o'ziga xos xususiyati shundaki, bolalar va maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari, shuningdek, ota-onalar va boshqa oila a'zolari ishtirok etadigan hamkorlik xarakteriga ega. Loyihalash texnologiyasini guruhlarda, juft-juft bo'lib ishlash orqali suhbat, muhokama, tajriba-sinov tarzida o'tkazish mumkin.

Ijtimoiy-o'yin texnologiyasi boshqa pedagogik texnologiyalarga nisbatan bolaga tanish, chunki maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar faoliyatining asosiy qismi o'yinlar orqali olib boriladi. Ijtimoiy-o'yin texnologiyalari "bola-bola", "bola-ota-ona", "bola-kattalar" munosabatini mustahkamlash, bolaning faol xatti-harakatlarini, do'stona munosabat ko'nikmalarini shakllantirish, "ijtimoiy qotib qolish" muammolarini hal qilish, shaxslararo to'laqonli muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish vazifalarini bajaradi. O'yin texnologiyasi jamoada, kichik guruhlarda o'yinning qoidali va qoidasiz turlarini o'tkazish orqali amalga oshiriladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari nafaqat bolaning ijtimoiylashuvi, balki uning zamon bilan birdek rivojlanishini ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi katta guruh bolalarini ijtimoiylashtirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashdan maqsad axborot madaniyatini oshirish va kompyuter texnologiyalaridan faol foydalanish orqali ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish.

Kompyuter texnologiyalaridan foydalanish quyidagilarga yordam beradi:

- maktabgacha ta'lim muassasalari guruhlaridagi sust bolalarni faol faoliyatga jalb qilish;

- mashg'ulot jarayonini ko'rgazmali va jadalroq qilish;
- bolalarda axborot madaniyatini shakllantirish;
- kognitiv qiziqishni faollashtirish;
- bolalarda ijtimoiy va muloqot qobiliyatlarini faollashtirish.

Shunday qilib, maktabgacha yoshdagi katta guruh bolalarini ijtimoiylashtirish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarning turlarini qo'llash bolalarning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini, boshqalar bilan munosabatga kirishuvchanligini, har tomonlama rivojlanishini hamda ta'limning keyingi bosqichiga o'tishida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarni oldindan bartaraf etilishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan davlat talablari 2018-yil.

2. Хабарова Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. — СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.